

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗАХ

Махмадиева Гулчехра Саит-Абдуллаевна
преподаватель Термезского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962206>

Аннотация: Интернета как средства обучения иностранному языку как нельзя лучше реализуются многие цели и задачи обучения и воспитания.

Ключевые слова: интернет, обучение, иностранный язык, воспитание.

В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель выступает как организатор процесса учения, руководитель самостоятельности учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку. Сегодня можно говорить уже о том, что Интернет - технологии являются частью общей информационной культуры учителя и учащихся. Информационное образовательное пространство пока только начинает наполняться. Для того, чтобы избежать бессистемности и некомпетентности необходимо, чтобы учителя-предметники с многолетним опытом работы вносили свой вклад в заполнение этого информационного ресурса. Поэтому, учителям важно знать, какими услугами и для каких дидактических целей они также могут воспользоваться в своей педагогической практике при использовании современных педагогических технологий. Прежде всего, следует рассмотреть возможности сети Интернет в процессе образования. Появление Интернет в образовании стимулирует желание ребят учиться, расширяет зону индивидуальной активности каждого ученика, увеличивает скорость подачи качественного материала в рамках одного урока. Всё это осуществляется с помощью переписки по электронной почте со школьниками других стран, создания и проведения совместных телекоммуникационных проектов, возможности чтения книг в оригинале, участия в разнообразных конкурсах и олимпиадах. Вопрос интеграции Интернет в образование и, в частности, применение его в обучении иностранным языкам, в настоящее время достаточно актуален. Это связано в основном с тем, что при использовании Интернет как средства обучения иностранному языку как нельзя лучше реализуются многие цели и задачи обучения и воспитания. Исходя из вышесказанного, является выявление дидактических возможностей Интернет при обучении иностранным языкам. Интернет как образовательный ресурс Компьютерные телекоммуникации в системе среднего образования Новые компьютерные технологии можно использовать в условиях обычного класса в городской и сельской школе, в общеобразовательной школе, гимназии, лицее. Они дают возможность реализовать современные тенденции в образовательных системах многих стран мира. Это - мировые тенденции в образовании. Вместе с тем, до сих пор мы ограничивались технологиями, которые используются на конкретном уроке, в конкретной школе, т.е. в очной системе обучения. Надо сказать, что стремление к интеграции в области образования, как одна из наиболее ярко проявляемых тенденций, диктует необходимость выхода в единое мировое образовательное пространство. Отсюда такой интерес во всех странах мира к новым информационным технологиям и, в частности, к компьютерным телекоммуникациям, которые открывают окно в это мировое пространство. История педагогики богата не только новациями в области методов и

организационных форм обучения. На разных этапах параллельно развитию технической мысли шло интенсивное внедрение всевозможных средств наглядности, технических средств в учебный процесс. Все делалось для повышения эффективности предлагаемых инноваций и учебного процесса в целом. В конечном итоге в педагогике, дидактике всегда преследуется одна единственная цель - воспитание и образование подрастающего поколения. Очень мало технических устройств было разработано специально для учебного процесса. Пожалуй, в этом ряду можно назвать лишь графопроектор и лингафонное устройство для уроков иностранного языка. Все остальные технические средства педагоги заимствовали из быта: граммофон, проигрыватель, магнитофон, телевизор, видеоманитофон, наконец - компьютер. Эти полезные вещи создавались для обустройства разных сфер жизни человека. Каждая из них обладает определенными свойствами, возможностями, определяющими ее назначение в быту, культуре, экономике и пр. И каждый раз, исходя из предполагаемого назначения того или иного технического средства, мы пытаемся выделить присущие ему технические качества, которые могут помочь в решении проблемы определенной области знания, культуры и будут полезными повседневной жизни. Педагоги никогда не стояли на стороне этого процесса. Развитие систем связи в экономически развитых странах мира привело к появлению уникальной сети Интернет. В Узбекистане выбор провайдеров Интернет достаточно широк и позволяет найти для себя возможность работы, которая в наибольшей степени соответствует запросам и возможностям каждого конкретного абонента. Интернет - это глобальная сеть, объединяющая пользователей из различных организаций, государственных учреждений и частных фирм, а также частных пользователей. Пробразом Интернет была экспериментальная сеть Министерства обороны США. Сейчас сеть Интернет распространена по всему миру, и ее пользователями уже стали более 40 миллионов человек. За последние несколько лет произошли кардинальные изменения в подходе программистов к применению компьютерных телекоммуникаций (КТК). Свойства и функции КТК становятся гораздо более мощными, сфера применения, в частности в педагогике, резко расширяется. Возникает такое мощное направление учебной деятельности с применением КТК, как сетевые публикации. Практически любой результат, полученный учащимися в ходе учебного проекта или просто на уроке, в считанные минуты может быть опубликован в сети Интернет. Фактически любая учебная деятельность с применением средств новых информационных технологий теперь может не просто считаться, но и реально быть сетевой. До середины 90-х годов Интернет использовался в основном для пересылки электронной почты, то есть сообщений и файлов от одного пользователя к другому. Были доступны и другие возможности, основанные на электронной почте: телеконференции - обмен мнениями с помощью электронных писем по поводу тех или иных тем, серверы новостей - рассылка новостей по тем или иным темам в виде электронных писем, файловые серверы - хранилища файлов, которые пользователь Интернет может получить в виде электронного письма, направив его со специально подготовленным запросом на файловый сервер. Для облегчения данных в Интернете были организованы специальные службы поиска - компьютеры, которые позволяют найти нужный документ. Поэтому до 1993-94 г. Интернет использовался в основном в научной сфере. В районе 1993-94 г. ситуация в Интернет в корне перевернулась, и

причиной этому стало появление и широкое внедрение в сети новой службы - World Wide Web, в буквальном переводе - всемирной паутины. WWW - это содержащаяся в Интернете всемирная распределённая база гипертекстовых документов. Каждый компьютер, имеющий постоянное подключение к Интернету, можно использовать в качестве Web - сервера и однажды известный английский педагог Энтони Маллан, если бы компьютер не был изобретен как универсальное техническое устройство, его следовало бы создать специально для целей образования. Вот почему, говоря о новых информационных технологиях в образовательном процессе, нам необходимо самым внимательным образом отделить их дидактические свойства и функции. По определению Е.С. Полат, "под дидактическими свойствами того или иного средства обучения понимаются основные характеристики, признаки этого средства, отличающие их от других, существенные для дидактики, как в плане теории, так и практики". Таким образом, анализируя качества средств обучения, педагоги стремятся определить их дидактические свойства, а затем и функции в учебном процессе. При классификации дидактических свойств Интернет мы считаем разумным выделить два основных класса свойств компьютерных телекоммуникаций (КТК): свойства, связанные с их телекоммуникационной основой, т.е. их технологические возможности; свойства, связанные с применением компьютеров. Тем не менее, Интернет, не являясь только средством обучения, предоставляет учителям и учащимся широкие возможности, в том числе и при изучении иностранного языка. Дистанционное обучение Ещё одна важнейшая возможность использования Интернет - это дистанционное обучение, т.е. обучение на расстоянии в ситуации, когда обучаемый отделён от обучающего расстоянием. На протяжении многих лет эта форма обучения была известна в нашей стране как заочная. Стратегическая цель ДО - обеспечить гражданам право получения образования любого уровня на месте своего проживания или профессиональной деятельности. Данная цель достигается в русле мировой тенденции мобильного распространения знаний посредством обмена образовательными ресурсами. Закономерно, что средством достижения такой цели должны быть высокотехнологичные и научно обоснованные организационные формы, имеющие дистанционный характер. По способу получения учебной информации различают: синхронные учебные системы и асинхронные. Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: интерактивное ТВ, аудио графика, компьютерные телеконференции. Асинхронные системы не требуют одновременного участия обучаемых и преподавателя. Обучаемый сам выбирает время и план занятий. К таким системам в дистанционном образовании относятся курсы на основе печатных материалов, аудио / видео кассетах, электронной почте, WWW. Смешанные системы, которые используют поместить на него документы. Конечно, вряд ли Интернет можно отнести только к средствам обучения.

References:

1. Веренинова Ж.Б. Обучение английскому произношению с опорой на специфику фонетических баз изучаемого и родного языков // "ИЯШ", - 1994. - №5. - С.10-16.

2. Вильямс Р, Макли К. Компьютеры в школе: перевод с англ. /Общ. ред. и вступ. ст. В. В. Рубцова. - М.: Прогресс, 1998. - 336с.
3. Владимирова Л.П. Интернет на уроках иностранного языка // "ИЯШ", 2002. - №3.
- с 39.

INNOVATIVE
ACADEMY